

Actividad física, deporte y salud en los ámbitos escolares

Favorabilidad de los entornos educativos para la práctica de la Educación Física en el distrito 15-06

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Favorabilidad de los entornos educativos para la práctica de la Educación Física en el distrito 15-06

Favorability of Educational Environments for the Practice of Physical Education in District 15-06

Gustavo Adolfo Bernarol¹

Melissa Contreras-Paredes²

Resumen

La calidad de la educación física es una necesidad apremiante para el desarrollo social del país. Este estudio evalúa la favorabilidad de los entornos educativos en el distrito 15-06 para la práctica de educación física, según los estándares de la UNESCO, utilizando el instrumento E.F.E.E.F. El estudio tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de naturaleza correlacional, explorando la relación entre los factores que evalúa el instrumento en 20 centros educativos seleccionados mediante el muestreo no probabilístico por conveniencia. Los datos se recopilaron a través de entrevista realizada por pares evaluadores. El análisis estadístico muestra correlación entre el perfil docente y las concreciones curriculares (0.617), y entre el perfil docente y los recursos físicos (0.733). Se concluye que la gestión en el distrito 15-06 enfrenta deficiencias en el liderazgo, supervisión y en los recursos, lo que impacta negativamente en la educación física.

Palabras clave: coordinación pedagógica, educación física, entorno educativo, formación docente, gestión escolar, recursos físicos.

Abstract

The quality of physical education is a pressing need for the social development of the country. This study evaluates the favorability of educational environments in district 15-06 for the practice of physical education, according to UNESCO standards, using the instrument E.F.E.E.F. The study has a quantitative approach with a non-experimental design of correlational nature, exploring the relationship between the factors evaluated by the instrument in 20 educational centers selected through non-probabilistic convenience sampling. Data were collected through interviews conducted by peer evaluators. The statistical analysis shows a correlation between teacher profile and curricular concreteness (0.617), and between teacher profile and physical resources (0.733). It is concluded that management in district 15-06 faces deficiencies in leadership, supervision and resources, which negatively impacts physical education.

Keywords: Pedagogical Coordination, Physical Education, Educational Environment, Teacher Training, School Management, Physical Resources.

¹ Ministerio de Educación. República Dominicana, gustavoabernarol@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6588-9312>

² Ministerio de Educación. República Dominicana, contrerasparedesmelissa@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1800-2632>

1. Introducción

La educación física es un componente esencial para el desarrollo integral de los estudiantes, porque contribuye a su bienestar físico, emocional y social. En República Dominicana, la mejora de los aspectos de la educación física ha sido un desafío constante, aunque aún existen retos para cumplir con los estándares internacionales y satisfacer las necesidades locales. La Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte de la UNESCO (2015) menciona los elementos que se deben de tomar en cuenta para tener una educación física de calidad.

Investigaciones previas, como el estudio de Martínez-Chairez et al. (2016), han demostrado que no existe una compensación directa entre el desempeño de los docentes y el entorno en el cual enseñan, aunque se ha observado que los resultados del conocimiento de los docentes sobre su área están relacionados con su experiencia profesional. De manera similar, en Ecuador se encontró que una buena gestión institucional es vital para mejorar la calidad educativa (Garzón Gómez et al., 2024). Estos hallazgos subrayan la importancia de mejorar y evaluar las condiciones de los entornos educativos para lograr avances en la educación física.

Otras investigaciones realizadas en diversas provincias de la República Dominicana, como la de Santo Domingo, la calidad de los entornos educativos para la práctica de la educación física varía significativamente. En particular, Amador (2023) encontró que en los centros privados los factores relacionados con el perfil docente y los recursos físicos alcanzan un nivel de cumplimiento superior al de los centros públicos. Por otro lado, Romero Solano (2023) señaló deficiencias en la gestión institucional y concreciones curriculares en San Pedro de Macorís.

Este estudio busca evaluar la favorabilidad de los entornos educativos del distrito 15-06 para la práctica de la educación física mediante el instrumento «Evaluación de la Favorabilidad de los Entornos Educativos para la Práctica de la Educación Física».

Esta investigación es fundamental porque muestra los datos de cómo se encuentran los entornos educativos con respecto a la educación física, en el distrito 15-06, lo que permitirá a las autoridades tomar decisiones adecuadas para optimizar las condiciones de la enseñanza de la educación física. El estudio contribuirá a la mejora de los espacios físicos y al aumento de los recursos educativos.

2. Metodología

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de naturaleza correlacional, con el objetivo de explorar la relación entre las condiciones de los centros educativos del distrito 15-06 y su aporte a la favorabilidad del entorno educativo para la práctica de la educación física. La investigación se centra en evaluar los factores de gestión institucional, concreciones curriculares, perfil docente y recursos físicos. Según Hernández Sampieri et al. (2014), «Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular» (p. 93).

En la investigación se empleó el muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando 20 centros educativos, de acuerdo con la disponibilidad y accesibilidad para participar en el estudio. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento E.F.E.E.F, que evalúa cuatro factores: gestión institucional, concreciones curriculares, perfil docente y recursos físicos. Este se aplicó mediante entrevistas y se validó mediante el juicio de expertos a través de una escala de Likert, el cual obtuvo una validez general de 91.54 %. La confiabilidad del instrumento se validó utilizando el coeficiente de KR-20, obteniendo una consistencia interna de 0.933 (Almonte Berihuete 2020; Banks, 2020; De los Santos Tavárez, 2020).

Los datos recolectados se analizaron a través del *software* SPSS en su versión 27, utilizando el coeficiente de correlación de Pearson para evaluar la relación entre variables. Para garantizar la confiabilidad de los datos, se aplicó el coeficiente de concordancia de kappa de Cohen, el cual mide el acuerdo entre los evaluadores.

3. Resultados

La recolección de datos en el distrito 15-06 obtuvo un nivel de concordancia entre el par evaluador de 0.99, indicando una alta confiabilidad en la recopilación de información (Landis & Koch, 1977). Además, la fiabilidad interna de los datos, a través del alfa de Cronbach, fue de 0.930, reflejando una consistencia aceptable en la información recopilada. De igual forma, la distribución de estos datos es una distribución normal, ya que la prueba de Kolmogorov-Smirnov obtuvo un p-valor de 0.847.

Tabla 1
Descriptivo de los porcentajes de favorabilidad de cada factor

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Típ.
Gestión Institucional	20	4	72	38.00	17.68
Concreciones curriculares	20	12	56	31.00	12.24
Perfil docente	20	36	100	59.80	22.16
Recursos físicos	20	4	60	24.60	17.33

Nota: Elaboración propia

En cuanto a los factores evaluados, el análisis descriptivo de los porcentajes de favorabilidad reveló que los valores medios para la gestión institucional son de 38 %; las concreciones curriculares de 31 %; el perfil docente de 59.8 % y los recursos físicos de 24.6 %. Estos valores indican el nivel de cumplimiento de las condiciones mínimas de cada factor, lo cual significa que se debe prestar atención a estos factores para mejorar la calidad de la educación física, ya que su aporte general a la favorabilidad del entorno tiene una media de 38.35 %.

Tabla 2
Correlación de Pearson de los cuatro factores

Correlaciones		Gestión Institucional	Concreciones Curriculares	Perfil Docente	Recursos Físicos
Gestión institucional	Correlación de Pearson	1	.212	.287	.362
	Sig. (bilateral)		.369	.220	.117
Concreciones curriculares	Correlación de Pearson	.212	1	.617**	.408
	Sig. (bilateral)	.369		.004	.074
Perfil docente	Correlación de Pearson	.287	.617**	1	.733**
	Sig. (bilateral)	.220	.004		.000
Recursos físicos	Correlación de Pearson	.362	.408	.733**	1
	Sig. (bilateral)	.117	.074	.000	

Nota: Elaboración propia.

El análisis de correlación de Pearson, de manera general, para los cuatro factores, muestra una relación significativa entre las concreciones curriculares y el perfil docente ($r=0.617$). De igual forma ocurre entre el perfil docente y los recursos físicos ($r=0.733$), lo que indica que a medida que aumenten la coordinación pedagógica y los recursos físicos el docente tendrá mejoras en su práctica docente y en su innovación.

Por otro lado, existe una relación directa entre la gestión y la adquisición de materiales didácticos propios del área, con una correlación de $r=0.500$; mientras que la formación continua del docente no se vincula con el apoyo de la gestión institucional, con una correlación de $r=-0.140$, lo que indica que la gestión institucional es la responsable de equipar los centros de materiales. Sin embargo, la institución no tiene competencia sobre el docente que ejerce funciones en su centro, ya que la mayoría son nombrados a través de un concurso de oposición.

4. Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos en este estudio coinciden con las investigaciones previas sobre la deficiencia en la gestión institucional, en la coordinación del centro educativo con respecto al área de educación física y la falta de recursos físicos en los centros evaluados del distrito 15-06. Al igual que en los estudios de García Caucha (2021) y Romero Solano (2023), se evidenció que la falta de liderazgo y la carencia de una infraestructura adecuada limitan el desarrollo de la educación física. Es fundamental implementar estrategias de mejora, como la capacitación docente y la mejora en la distribución de los recursos físicos para optimizar el proceso de enseñanza en el área de la educación física.

En conclusión, el distrito 15-06 presenta fallas que afectan la materia de Educación Física. La falta de liderazgo, la división inadecuada de responsabilidades y la ausencia de recursos físicos adecuados limitan el desarrollo de la asignatura. Además, la carencia de

formación continua para los docentes y la falta de planificación en sus clases afectan la calidad. La sobrepoblación escolar y la falta de espacios adecuados para la práctica dificultan el aprendizaje.

5. Referencias bibliográficas

- Almonte Berihuete, R. (2020). *Diseño de parámetros de medición relacionados con la favorabilidad del entorno para la práctica de la Educación Física en el contexto de la República Dominicana* [Tesis de maestría, Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña]. <https://r.issu.edu.do/V1>
- Amador Pérez, G. (2023, del 5 al 7 de octubre). Favorabilidad del perfil docente y los recursos físicos para la práctica de la Educación Física en centros educativos de Nivel Primario. [Artículo] 4.º Congreso Caribeño de Investigación Educativa, Punta Cana, República Dominicana. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12553215>
- Banks, C. E., (2020). *Diseño de un instrumento de medición de la favorabilidad del entorno para la práctica de la Educación Física desde la perspectiva del perfil del docente en República Dominicana*. [Tesis de maestría, Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña]. <https://r.issu.edu.do/37>
- De los Santos Tavárez, G., (2020). *Instrumento de evaluación de los niveles de concreción curricular y los planes anuales, de unidad didáctica y de las clases diarias del área de Educación Física* [Tesis de maestría, Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña]. <https://r.issu.edu.do/h9>
- García Caucha, H. (2021). Análisis del modelo de gestión escolar en instituciones educativas públicas multigrado de San Ignacio, Perú. *Revista Educación*. <https://doi.org/10.15517/revedu.v45i1.40537>
- Garzón Gómez, K. D., Jiménez Vega, J. E., & Ortega Bravo, L. C. (2024). Gestión escolar para la mejora de la calidad educativa en la educación básica ecuatoriana. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(2), 2944-2958. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.10725
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. (2014). *Metodología de la investigación*. (6.a ed.) McGraw-Hill. <https://r.issu.edu.do/gK>
- Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33(1), 159-174.
- Martínez-Chairez, G. I., Guevara-Araiza, A., & Valles Ornelas, M. M. (2016). El desempeño docente y la calidad educativa. *Ra Ximhai*, 123-134. <https://doi.org/10.35197/rx.12.01.e3.2016.06.gm>
- Romero Solano, J. M. T. (2023, del 5 al 7 de octubre). Incidencia de la gestión curricular y la gestión institucional en la favorabilidad de los entornos educativos para la práctica de la Educación Física. [Artículo] 4.º Congreso Caribeño de Investigación Educativa, Punta Cana, República Dominicana. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12570603>